

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЛИНЫ ТРАХЕИД СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

© 2025. А. Н. Хох

В статье представлены результаты экспериментального исследования изменчивости длины трахеид сосны обыкновенной из южных и северных районов Беларуси (на примере сосняков мшистых). Установлена неоднозначность вариабельности длины ранних и поздних трахеид по годам мониторинга (2015–2019) вне зависимости от места произрастания (для 28 % рассмотренных вариантов статистически значимые различия по годам отсутствуют). Обнаружено, что трахеиды в поздней части годичных слоев в южных и северных районах длиннее, чем в ранней в среднем на 2 % и на 6 % соответственно. Достоверно доказано влияние географического происхождения на размер трахеид: в южных районах ранние и поздние трахеиды в среднем в 1,2 раза длиннее, чем в северных. Полученные данные свидетельствуют о том, что длина трахеид может служить признаком-идентификатором места произрастания.

Ключевые слова: сосна обыкновенная, ранние трахеиды, поздние трахеиды, длина трахеид, географическая изменчивость, зрелая древесина.

Введение. Трахеиды – это мертвые элементы древесины, выполняющие водопроводящую и механическую функции. Они имеют форму сильно вытянутых в длину веретенообразных клеток с утолщенными одревесневшими стенками и занимают более 90 % от общего объема древесины.

Наличие трахеид характерно для всех хвойных, зачастую они являются единственным элементом трахеальной системы. Известно, что формирование отдельной трахеиды происходит в течение одного вегетационного периода, после чего установившиеся размеры уже не изменяются.

Размер трахеид – это достаточно легко измеряемый и обладающий высокой чувствительностью параметр, который являлся предметом научных исследований во всем мире на протяжении более чем столетия [1–3]. Основоположником изучения вариаций размеров трахеид в различных частях ствола, ветвях и корнях сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) принято считать К. Санио. Он выделил пять закономерностей распределения трахеид по длине в стволе дерева, которые вошли в анатомическую литературу под названием «законов Санио» [1].

В настоящее время имеется обширная информация о зависимости длины трахеид у многих хвойных, преимущественно используемых для целей целлюлозно-бумажного производства, от местоположения по радиусу и высоте ствола (сердцевина–кора, комель–вершина) [4], от положения в годичном кольце (ранняя и поздняя древесина) [5], от возраста [6], от наследственных качеств и индивидуальных особенностей особи [7]. Существует большое количество работ по изучению роли различных экологических факторов (климатических, эдафических, орографических и др.) в изменении длины трахеид [8–10].

Поскольку, помимо определения функциональных особенностей древесины, оценка внутривидовой дифференциации трахеид имеет значение для изучения географической изменчивости вида, представляет научный и практический интерес изучить зависимость длины трахеид от географической широты.

Цель работы – провести сравнительный анализ длины ранних (РТ) и поздних (ПТ) трахеид *P. sylvestris* L. из северных и южных районов Беларуси.

Исследование базировалась на методологии, изложенной в работе Seo J. W. [et al.] (2024) [11].

Материал и методика исследований. Для проведения эксперимента использованы буровые керны, отобранные во время полевых работ в 2019–2020 гг. Поскольку для изучения влияния географической широты на длину трахеид важным условием является однородность по условиям местопроизрастания и фитоценоотическим особенностям, при подборе объектов учитывали такие показатели, как тип леса и возраст древостоя. Исследовались сосняки мшистые (*Pinetum pleurozium*) как наиболее распространенный тип сосновых лесов в пределах Беларуси. Временные пробные площади (далее – ВПП) закладывались в спелых (средний возраст – 92 года), чистых по составу насаждениях. Всего для южных и для северных районов заложено по 8 ВПП, максимальное расстояние между ними составило 630 км (между S2 и N8) (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения временных пробных площадей:

Примечание: N1–N8 – временные пробные площади, расположенные в северных районах, S1–S8 – временные пробные площади, расположенные в южных районах

Закладка ВПП проводилась по общепринятым в геоботанике и лесной таксации методам [12, 13]. С каждой ВПП исследовалось по 10 буровых кернов, отобранных с 10-ти модельных деревьев на высоте 1,3 м. Все модельные деревья предварительно проверялись на отсутствие пороков и повреждений насекомыми, чтобы избежать влияния на достоверность результатов исследования.

Мацерация древесины (по 5 первых годичных слоев (2015–2019 гг.) на буровом керне, предварительно разделенных на раннюю и позднюю зоны) проводилась по методу Franklin G.L. [14]. Длина случайно выбранных 30-ти ранних и 30-ти поздних трахеид в годичном кольце замерялась с использованием светового биологического микроскопа Nikon ECLIPSE E200 с фотокамерой Delta Pix (Nikon, Япония) способом, описанным в работе Taylor F.W. [15]. Отметим, что анализировались трахеиды, расположенные в зоне зрелой древесины, поскольку по результатам ранее проведенных исследований было

доказано, что их длина наиболее стабильна [16]. Схема проведения эксперимента с общим видом ранних и поздних трахеид после мацерации представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема эксперимента

Примечание: ПД – поздняя древесина, РД – ранняя древесина

Статистическая обработка первичных данных проводилась с использованием статистического пакета SPSS v.20.0 (IBM, США) и включала расчет средней длины ранних и поздних трахеид (M_x) и стандартного отклонения (SD); нормальность распределения определялась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Множественные сравнения длины трахеид в различные годы выполнялись с помощью одномерного дисперсионного анализа. Однородность выборочных дисперсий оценивалась по тесту Левена; в случаях с $p < 0.05$ применялся дисперсионный анализ в модификации Уэлча. При сравнении ранних и поздних трахеид на ВПП, а также при сравнении северных и южных районов между собой использовался t-критерий Стьюдента. Различия между средними признавались значимыми при $p < 0.05$. Графическое представление данных выполнено с использованием диаграмм размаха.

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 представлены рассчитанные для каждой из исследованных ВПП длины ранних и поздних трахеид (далее – РТ и ПТ соответственно).

Однофакторный ANOVA тест показал, что в годы мониторинга (2015–2019) длины как ранних, так и поздних трахеид на 9 ВПП (N1, N2, N5, N8, S1, S2, S5, S6 и S8) различались на статистически значимом уровне ($p < 0,05$), для двух ВПП (N4 и S3) статистически значимые различия обнаружены только для РТ, для трех ВПП (N3, S4 и S7) – только для ПТ. Для двух ВПП (N6 и N7) статистически значимых различий ни по РТ, ни по ПТ обнаружено не было. Сравнивая юг и север, можно отметить меньшую вариативность по годам длины трахеид в северных районах.

Таблица 1

Результаты ANOVA для средних значений длин ранних и поздних трахеид (в мкм) по годам мониторинга

ВПП		2015		2016		2017		2018		2019		тест Левена		дисперсионный анализ / дисперсионный анализ в модификации Уэлча	
		M _x	±SD	F	p	F	p								
N1	РТ	2217,7	197,8	2093,6	201,2	1996,0	209,7	1994,5	326,6	1982,1	326,6	26,5	<0,00	67,2	<0,00
	ПТ	2219,3	292,3	2156,3	212,7	2098,8	240,1	2112,7	230,7	2050,7	211,9	12,2	<0,00	57,0	<0,00
N2	РТ	2381,2	199,8	2554,4	272,3	2383,1	301,8	2259,5	300,1	2550,9	300,1	14,0	<0,00	38,3	<0,00
	ПТ	2459,2	289,7	2595,1	296,5	2420,8	219,9	2343,6	280,5	2605,9	240,7	2,4	0,045	56,6	<0,00
N3	РТ	2602,8	196,7	2486,5	208,4	2447,4	293,1	2507,6	271,0	2378,3	271,0	2,4	0,048	1,2	0,303
	ПТ	2678,2	285,1	2574,7	270,4	2453,4	289,5	2534,2	223,6	2391,3	290,5	7,1	<0,00	34,0	<0,00
N4	РТ	2100,8	203,2	2186,3	199,2	2190,1	237,8	2088,1	203,2	2308,6	203,2	2,8	0,025	23,6	<0,00
	ПТ	2112,6	208,3	2195,6	226,3	2289,5	203,6	2073,3	206,7	2370,9	194,2	0,5	0,742	1,9	0,112
N5	РТ	2609,4	240,3	2601,4	277,0	2605,0	292,1	2635,2	284,9	2586,0	284,9	12,8	<0,00	19,5	<0,00
	ПТ	2696,8	293,7	2702,7	292,2	2662,7	290,7	2639,1	227,0	2614,2	258,8	7,2	<0,00	55,2	0,0002
N6	РТ	2313,5	266,0	2310,9	274,5	2285,2	270,2	2292,7	280,1	2286,0	280,1	0,5	0,741	0,8	0,555
	ПТ	2300,0	273,6	2312,1	279,7	2275,5	272,6	2310,9	268,7	2309,2	272,9	0,5	0,761	0,9	0,438
N7	РТ	2707,4	249,8	2671,6	261,0	2695,0	238,8	2696,7	259,3	2715,0	259,3	1,2	0,308	1,3	0,265
	ПТ	2702,8	265,2	2704,5	248,3	2683,5	243,7	2713,3	241,9	2696,6	258,0	1,0	0,419	0,6	0,678
N8	РТ	2612,2	215,5	2603,4	220,5	2617,2	201,5	2599,0	209,6	2573,8	209,6	1,1	0,349	45,8	<0,00
	ПТ	2667,3	242,6	2704,8	253,2	2670,7	235,6	2639,9	250,5	2695,7	213,6	2,4	0,047	3,3	0,011
S1	РТ	2965,4	317,0	3125,5	279,2	2885,0	260,7	2981,5	218,1	2994,5	218,1	10,5	<0,00	30,3	<0,00
	ПТ	3100,5	229,3	3131,6	264,0	2915,7	259,3	3064,9	258,5	3082,3	250,5	31,7	<0,00	57,0	<0,00
S2	РТ	2712,1	295,6	2740,5	220,8	2884,4	272,3	3006,7	405,4	2747,7	405,4	9,2	<0,00	26,8	<0,00
	ПТ	2819,6	285,9	2803,9	254,5	2936,2	291,3	3006,4	272,4	2903,9	308,2	0,7	0,598	14,9	<0,00
S3	РТ	2779,0	273,0	2813,1	254,4	2882,9	259,9	2995,6	196,3	2870,0	196,3	1,4	0,217	11,2	<0,00
	ПТ	2877,7	255,1	2858,8	266,9	2921,1	255,5	2979,8	244,1	3009,6	270,9	29,8	<0,00	0,5	0,754
S4	РТ	3103,0	210,5	3193,1	223,1	3186,7	206,5	3191,6	227,9	3102,7	227,9	0,6	0,689	0,4	0,777
	ПТ	3184,3	271,7	3207,6	279,7	3271,7	202,1	3204,7	318,4	3184,5	302,8	13,2	<0,00	84,6	<0,00
S5	РТ	2810,3	284,4	2793,0	265,6	2891,8	289,8	2837,8	272,1	2922,9	272,1	1,1	0,339	33,0	<0,00
	ПТ	2881,7	287,1	2897,2	300,9	2864,3	287,7	2891,4	256,8	2891,9	291,4	2,2	0,063	26,4	<0,00
S6	РТ	2790,9	290,3	2818,4	300,9	2814,7	198,4	2803,6	187,1	2805,6	187,1	0,5	0,731	18,7	<0,00
	ПТ	2923,2	267,2	2896,3	293,0	2850,6	297,1	2876,9	312,1	2883,1	297,7	14,4	<0,00	7,5	<0,00
S7	РТ	2700,8	262,4	2695,6	277,0	2693,3	263,6	2705,0	279,6	2677,5	279,6	2,2	0,063	0,6	0,647
	ПТ	2798,1	265,6	2681,9	270,6	2695,0	261,5	2752,2	261,8	2787,7	268,6	2,1	0,078	2,5	0,043
S8	РТ	2803,4	316,3	2901,7	213,9	2770,7	259,2	2603,2	302,0	2901,1	302,0	0,2	0,961	11,9	<0,00
	ПТ	2832,6	306,9	2921,8	285,4	2796,3	294,2	2698,8	276,7	2921,4	300,2	0,9	0,457	30,6	<0,00

Далее проводился сравнительный анализ длины ранних и поздних трахеид на исследованных ВПП. Установлено, что для 14 из 16 ВПП (87,5 %) характерны более длинные ПТ (результаты статистически достоверны на уровне $p < 0,0001$) (табл. 2). Средние различия варьировали от 1,4 % до 3,4 %. Полученные результаты согласуются с результатами большинства работ [17–19], в которых отмечается, что более длинные трахеиды располагаются в поздней части годового кольца. Отметим, что две ВПП, для которых статистически значимые различия между длиной РТ и ПТ обнаружены не были, находились на севере Беларуси.

Таблица 2

Результаты t-теста для сравнения ранних и поздних трахеид (в мкм)

ВПП	Длина ранних трахеид		Длина поздних трахеид		t-критерий Стьюдента	
	M_x	$\pm SD$	M_x	$\pm SD$	t	p
N1	2056,8	250,5	2127,6	245,7	-7,8	<0,00
N2	2425,8	300,4	2484,9	285,4	-5,5	<0,00
N3	2484,5	252,8	2526,4	290,1	-4,2	<0,00
N4	2174,8	223,9	2208,4	235,2	-4,0	<0,00
N5	2607,4	275,2	2663,1	275,4	-5,5	<0,00
N6	2297,7	271,0	2301,5	273,5	-0,4	0,696
N7	2697,1	249,5	2700,2	251,4	-0,3	0,741
N8	2601,1	213,3	2675,7	240,3	-9,0	<0,00
S1	2990,4	286,5	3070,5	284,7	-7,7	<0,00
S2	2818,3	322,6	2880,8	296,0	-5,5	<0,00
S3	2868,1	265,4	2917,3	287,0	-4,9	<0,00
S4	3160,7	278,7	3210,6	279,3	-4,9	<0,00
S5	2814,2	288,7	2885,3	285,0	-6,8	<0,00
S6	2806,6	240,9	2886,0	294,4	-8,1	<0,00
S7	2694,5	272,8	2743,0	269,5	-4,9	<0,00
S8	2796,0	287,1	2835,1	306,3	-3,6	<0,00

В результате анализа географической изменчивости длины трахеид было установлено, что средняя длина ранних трахеид в северных районах составляет $2418,2 \pm 225,5$ (мкм), в южных – $2868,6 \pm 144,0$ (мкм); средняя длина поздних трахеид в северных районах составляет $2461,2 \pm 223,4$ (мкм), в южных – $2928,6 \pm 145,9$ (мкм). Из этого следует, что как ранние, так и поздние трахеиды в южных районах в среднем в 1,2 раза длиннее, чем в северных. С целью оценки существенности различий в длине РТ и ПТ на изучаемых ВПП с юга и с севера использовался t-тест (критерий Стьюдента). Результаты оценки показали существенность различий ($p < 0,0001$). На рисунках 3 и 4 приведены диаграммы размахов, отображающие разницу в средних длинах РТ и ПТ между северными и южными районами.

Приведенные на диаграммах данные позволяют визуализировать распределение длины трахеид на каждой из исследованных ВПП и наглядно подтверждают тот факт, что длина РТ и ПТ на ВПП из южных районов заметно превышает длину РТ и ПТ на ВПП с северных районов. Вероятно, что чем больше сходство по экологическим условиям у сосняков мшистых, тем меньше различаются они по длине трахеид.

Средняя длина РТ в северных районах варьирует от 2056,8 мкм (N1) до 2697,1 мкм (N7), тогда как ПТ – от 2127,6 (N1) до 2700,2 мкм (N7).

Средняя длина РТ в южных районах варьирует от 2694,5 мкм (S7) до 3155,4 мкм (S4), тогда как ПТ – от 2743 (S7) до 3210,6 мкм (S4).

Рис. 3. Диаграмма размахов средних длин ранних трахеид (РТ)

Примечания: обозначения объектов исследования см. рис. 1

Рис. 4. Диаграмма размахов средних длин поздних трахеид (ПТ)

Примечания: обозначения объектов исследования см. рис. 1

Заключение. В ходе проведенных исследований достоверно доказано ($p < 0,0001$), что в южных районах Беларуси как ранние, так и поздние трахеиды в сосняках мшистых в среднем в 1,2 раза длиннее, чем в северных (юг (РТ) – $2868,6 \pm 144,0$, север (РТ) – $2418,2 \pm 225,5$; юг (ПТ) – $2928,6 \pm 145,9$, север (ПТ) – $2461,2 \pm 223,4$). Такое направленное изменение размеров трахеид в направлении с юга на север является проявлением географической изменчивости и, вероятно, может быть обусловлено изменением климатических условий в широтном направлении. При этом географическая изменчивость средней длины РТ и ПТ довольно высокая. Коэффициент вариации составляет 11 % при среднем значении признака в совокупности всех ВПП, равном 2643,4 (для РТ) и 2694,8 мкм (для ПТ). Также отмечено, что трахеиды в поздней части годовых слоев в южных и северных районах длиннее, чем в ранней в среднем на 2 % и на 6 % соответственно.

Длина трахеид имеет значение для целлюлозно-бумажной промышленности, поскольку в значительной мере определяет прочность на разрыв бумаги и картона. Благодаря полученной в ходе исследования информации, можно учесть среднюю длину трахеид в технологии производства, что позволит в той или иной степени оптимизировать использование разнородного древесного сырья для получения конкретных видов продукции.

Учет варьирования признаков морфолого-анатомического строения годичных слоев, в том числе длины трахеид, несомненно может найти применение и в исследованиях биолого-экологической направленности, а также при проведении судебных ботанических экспертиз, связанных с решением задач по поиску ориентировочного места произрастания объектов исследования (сосновых лесоматериалов) на территории Беларуси.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sanio K. Ueber die Grosse der Holzzellen bei gemeinen Kiefer (*Pinus sylvestris*) // *Jahr Wissenschaft Bot.* – 1872. – Vol. 8. – P. 401-420.
2. Gerry E. Fibre measurement studies: a comparison of tracheid dimensions in longleaf pine and Douglas fir, with data on the strength and length, mean diameter and thickness of wall of the tracheids // *Science.* – 1916. – Vol. 43. – P. 360.
3. Hartig R. Die Verschiedenheiten in der Qualitat und im anatomischen Bau des Fischtenholzes. – *Forstl. Katurw. Z.* – 1892. – No 1. – P. 126-140.
4. Nezu I., Ishiguri F., Ohshima J., Yokota S. Radial growth rate does not affect radial variation of latewood tracheid length in aged trees of *Thujopsis dolabrata* var. *hondae* // *IAWA Journal.* – 2023. – Vol. 44. – No 2. – P. 127-139. – DOI: 10.1163/22941932-bja10127.
5. Fabisiak E., Fabisiak B., Krauss A. Radial variation in tracheid lengths in dominant trees of selected coniferous species // *Bioresources.* – 2020. – Vol. 15, No 4. – P. 7330. – DOI: 10.15376/biores.15.4.7330-7341.
6. Pyörälä J. et al. Tracheid dimensions of Norway spruce in uneven-aged stands // *Canadian Journal of Forest Research.* – 2022. – Vol. 52, No 3. – P. 346-356. – DOI: 10.1139/cjfr-2021-0140.
7. Istok I. et al. The Variations in Tracheid Length of *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco Wood in Relation to Cambium Age, Site, and Growth // *Forests.* – 2023. – Vol. 14. – No 6. – P. 1165. – DOI: 10.3390/f14061165.
8. Dahlen J. et al. Models for predicting the within-tree and regional variation of tracheid length and width for plantation loblolly pine // *Forestry: An International Journal of Forest Research.* – 2021. – Vol. 94, No 1. – P. 127-140. – DOI: 10.1093/forestry/cpaa018.
9. Yang X. et al. Climate of origin shapes variations in wood anatomical properties of 17 *Picea* species // *BMC Plant Biology.* – 2024. – Vol. 24, No 1. – P. 414. – DOI: 10.1186/s12870-024-05103-7.
10. Fabisiak E., Fabisiak B. Relationship of Tracheid Length, Annual Ring Width, and Wood Density in Scots Pine (*Pinus sylvestris* L.) Trees from Different Social Classes of Tree Position in the Stand // *BioResources.* – 2021. – Vol. 16, No 4. – P. 7492-7508. – DOI: 10.15376/biores.16.4.7492-7508.
11. Seo J. W. et al. Comparisons of tracheid lengths in *Pinus densiflora* Siebold & Zucc.: earlywood versus latewood and province versus province // *Holzforschung.* – 2024. – Vol. 78, No 8. – P. 425-433.
12. Анучин Н. П. Лесная таксация : учебник для лесохозяйственных факультетов лесотехнических и лесохозяйственных институтов. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 532 с.
13. Зорин В. П. Лесная таксация и основы лесного хозяйства: лабораторный практикум: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-46 01 01 «Лесоинженерное дело». – Минск : БГТУ, 2014. – 75 с.
14. Taylor F. W. Fiber length measurement-an accurate inexpensive technique // *Tappi.* – 1975. – Vol. 58, No 12. – P. 126-127.
15. Franklin G. L. Preparation of thin sections of synthetic resins and wood-resin composites, and a new macerating method for wood // *Nature.* – 1945. – Vol. 155. – No 3924. – P. 51.
16. Хох А. Н. Изменчивость длины трахеид сосны обыкновенной в зависимости от лесотипологических условий / Хох А. Н., Восканян П. С., Петросян А. А. // *Ajastan Kensabanakan Handes.* – 2022. – Т. 74, № 3. – С. 20-25.

17. Mvolo C. S. et al. Prediction of tracheid length and diameter in white spruce (*Picea glauca*) // IAWA journal. – 2015. – Vol. 36, No 2. – P. 186-207. – DOI: 10.1163/22941932-00000095.
18. Seo J. W., Eom C. D. Comparisons of Korean red pine tracheid lengths collected from Anmyeondo and Sokwang-ri // Journal of Korea TAPPI. – 2017. – Vol. 49, No 1. – P. 18-24. – DOI: 10.7584/JKTAPPI.2017.02.49.1.18
19. Fabisiak E., Mania P., Kudela J. Variation in tracheid lengths in resonance wood of spruce (*Picea abies* L.) // Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Forestry and Wood Technology. – 2014. – Vol. 86. – P. 7492-7508. – DOI: 10.15376/biores.16.4.7492-7508.

Поступила в редакцию 04.02.2025 г.

GEOGRAPHICAL VARIABILITY OF THE LENGTH OF THE TRACHEIDS OF THE SCOTS PINE UNDER CONDITIONS OF BELARUS

A. N. Khokh

The article presents the results of an experimental study of the variability of the length of the tracheids of the Scots pine from the southern and northern regions of Belarus (using the example of mossy pine forests). The ambiguity of variability in the length of early and late tracheids was established by the years of monitoring (2015–2019), regardless of the place of growth (for 28 % of the considered variants, there are no statistically significant differences by year). It was found that the tracheids in the late part of the annual layers in the southern and northern regions are longer than in the early part on average by 2 % and 6 %, respectively. The influence of geographical origin on the size of tracheids has been reliably proven: in the southern regions, early and late tracheids are on average 1.2 times longer than in the northern regions. The data obtained indicate that the length of the tracheids can serve as an identifier of the place of growth.

Keywords: Scots pine, early tracheids, late tracheids, tracheid length, geographic variability, mature wood.

Хох Анна Николаевна

заведующий лабораторией исследования материалов, веществ и изделий Научно-практического центра государственного комитета судебных экспертиз, г. Минск, Республика Беларусь.
E-mail: 1ann1hoh@gmail.com

Khokh Anna Nikolaevna

Head of the Laboratory of Materials, Substances and Products Research of Scientific and Practical Centre of The State Forensic Examination Committee of The Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus.